

MAKTABLARDA MATEMATIKA FANINI O'QITISHNING MAQSADI VA UNING DOLZARB MUAMMOLARI

Sunnatullo Do'stov Navruzov¹

Dilshodbek Normat o'g'li²

Abdisalomova Shahriniso Abdisalomovna³

Ikromov Botir Muzrop o'g'li⁴

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

"Oliy matematika" kafedrası o'qituvchisi,

E-mail: dsunnatullo17@gmail.com,

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Matematika va informatika ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

E-mail: dilshodnavruzov45@gmail.com,

³Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Matematika va informatika ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

E-mail: shahrinisoabdisalomova1@gmail.com,

⁴Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Matematika va informatika ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

E-mail: ikromovbotir2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529440>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 17- may 2022

KALIT SO'ZLAR

abstrakt fan, dolzarb masala, didaktika, umumiy maqsad, falsafa

Darhaqiqat, matematika qiziqarli fandır. Uning ma'nosi boshidan oxirigacha inson aqli va mantiqiy tasavvurining mahsulidir. Hatto matematik masalalarni yechishdagi musobaqalar ham azaldan insonning bilim salohiyatini rivojlantirish vositasi hisoblanib kelgan. Bundan ko'rinadiki, matematika fanining eng muhim vazifasi o'quvchilarni fikrlashga, fikrlaganda ham to'g'ri fikrlashga, mantiqiy va mushohada qilishga o'rgatishdir.

O'quvchilarni matematika kabi fikrlashga va fikrlashga majbur qila oladigan boshqa

ANNOTATSIYA

Maqolada umumta'lim maktablarida matematika o'qitishning asosiy vazifasi va uning dolzarb masalalari, matematika fanlari nazariyasi va unga bog'liq masalalar, tadqiqot va matematik model batafsil yoritilgan.

fan yo'q. Matematika darslarida turli boshqotirma, masala va misollar yechish orqali o'quvchilar to'g'ri fikrlashga, mantiqiy fikrlashga o'rganadilar.

Umumta'lim maktablarida matematika o'qitishning asosiy vazifasi kundalik hayotda va mehnatda qo'llaniladigan, o'quvchining yoshiga xos va kelajakdagi ta'lim uchun muhim bo'lgan matematik bilim va ko'nikmalarni intellektual egallashni mustahkamlashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Matematikani o'qitish fani bevosita didaktikaga asoslanadi; psixologiya, falsafa,

chizmachilik, pedagogika, matematika, tarix, mantiq va boshqa fanlar. Matematika fani nazariyasini va uni o'qitish bilan bog'liq muammolarni o'rganishda matematika fanining o'ziga xos tomonlarini va uni o'qitishni hisobga olish maqsadga muvofiqdir.

Matematika boshqa fanlar kabi haqiqiy tabiiylikni o'rganadi. Haqiqiy mavjudotning turli modellarini quradi. Agar aniq fanlar o'z tadqiqotlarida tajribaga tayansa, matematika tajribaga tayanmaydi. Amaliyotda nazariya va matematika o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatish bilan bog'liq muammolarni tushunish va tasavvur qilish uchun tajribadan foydalanish mumkin, ammo tajriba usuli matematikada isbot hisoblanmaydi.

Tabiiy va aniq fanlar real borliqning noma'lum tuzilmalarini aniqlash maqsadida tajriba o'tkazsa, matematika moddiy olamning ko'rib chiqilayotgan modellarida yangi xususiyatlarni kashf etadi va yangi modellar yaratadi.

Natijalar:

Maktabda matematika o'qitishning asosiy vazifasi o'quvchi yoshiga mos kundalik turmushda va mehnat faoliyatida qo'llaniladigan, kelajakda ta'lim olishni davomi ettirishda zarur bo'lgan matematik bilimlar va ko'nikmalarini ongli ravishda mustahkam egallashni ta'minlashdan iborat.

Matematika o'qitish metodikasi fani bevosita falsafa, psixologiya, pedagogika, didaktika, matematika fanlari, chizmachilik, mantiq, tarix va boshqa fanlarga asoslanadi.

Matematika fani nazariyasi va uni o'qitish bilan bog'liq muammolarni tadqiqot qilishda matematika fani va uning o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Zamonaviy ta'limda ta'lim oluvchi uchun dars jarayonidan tashqari vaqtlarda ham o'z ustida ishlashlari, bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish uchun imkoniyat yaratiladi. Matematika boshqa fanlar (fizika, ximiya, tarix va hokazo) kabi haqiqiy borliqni o'rganadi.

Muhokama:

Haqiqiy borliqning tuzilishi va undagi qonun-qoidalarini tadqiqot qiladi. Umuman, hodisalarni yaxlit talqin qilish imkonini beruvchi matematik modellashtirish bunga misol bo'la oladi. Shuningdek:

1) matematika fanlarining abstrakt xossalarini o'rganadi. Matematik ob'ektlar tarkibidan ajratilgan holda o'rganiladi, ob'ektning ta'mi, hidi, qattiqligi yoki yumshoqligi kabi xususiyatlar hisobga olinmaydi. Chunki, matematik ob'yektdagi bu xossalar umumlashtiriladi, abstraktlanadi va ular yordamida matematik nazariya yaratiladi. Aks holda, nazariyani yaratib bo'lmaydi.

2) Matematik xulosalar, asosan, mantiqiy xulosalar bilan olinadi. Eksperimental usul bilan olingan natija matematika nuqtai nazaridan to'g'ri hisoblanmaydi.

3) Matematik xulosalar inkor etib bo'lmaydigan xulosalardir.

4) Matematikada vujudga keladigan abstraktsiyalar bosqichma-bosqich, ya'ni abstraksiyadan abstraksiyaga qadar rivojlanadi.

5) Matematik natijalar universal va boshqa sohalarga ham tegishli. Umumta'lim maktablarida matematika o'qitish maqsadi quyidagi 3 omil bilan belgilanadi:

1. Matematika o'qitishning tarbiyaviy maqsadi.

2. Matematika o'qitishning nazariy maqsadi.

3. Matematika o`qitishning amaliy maqsadi.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, o'quvchilarga matematika fanini o'qitishdagi eng muhim vazifa "avtomatlashtirilgan" xarakterdagi malakalar paydo qilishdir. "Avtomatlashtirish" so'zi bilan amallarni ongli ravishda bajarishdan mexanik ravishda bajarishga o'tish belgilanadi. Ko'pgina o'quv malakalarini: o'qish, yozish, hisoblash va boshqa malakalarni paydo qilishda bunday o'tish o'rinli bo'ladi; boshida ular ongli ravishda, so'ngra esa ongning ishtirokisiz, mexanik ravishda

bajariladi, ammo kerak bo'lgan holda, masalan, amallarni bajarish yo'lida to'sqinlikka duch kelganda, yana ong yordamga keladi va amal ongning faol ishtirokida bajariladi.

Maktablarimizda mustahkam o'rnashib qolgan odatlardan biri o'quvchilarda deyarli har bir matematika darsida o'tkaziladigan kundalik og'zaki hisob mashqlaridir. Har bir kishi uncha murakkab bo'lmagan hisoblashlarni "zehn" da tez va to'g'ri bajarishni bilishining amaliy ahamiyatidan tashqari, og'zaki hisoblashni uslubshunoslar doim bolalar matematika darslarida olgan nazariy bilimlarini chuqurlashtirishning yaxshi vositalaridan biri deb qaraydilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yunusova D.I. Matematika o`qitishning zamonaviy texnologiyalari, (darslik) T.: 2007.
2. N.U. Bikbayeva va boshqalar. "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi" Toshkent "O'qituvchi" 2002.
3. Mirzayev Ch., Sodiqov Yu., Bahromov J. "Matematikani o'qitishning zamonaviy muammolari", "Aqliy rivojlanish va tarbiya muammolari", O'zMU "Pedagogika va umumiy psixologiya" kafedrasining davriy ilmiy maqolalar to'plami, 2013.
4. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasi. (OO'Y uchun darslik) T. "Turon Iqbol" 2016.
5. Burxonov S. Uchinchi sinf matematika darsligi. Toshkent. Sharq 2012.
6. N. Abdurahmonova Ikkinchi sinf matematika Toshkent Yangiyo'l Poligraf Servis 2018.